

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№4/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 152 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
Achilov Muzaffar Norquliyevich	
“4K” modeliga asoslangan ta’limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi	
Oliy ta’lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
Djalalov Baxromjan Begmurzayevich	
Kichik maktab yoshidagi o’quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
Djumayeva Dildora Isroilovna	
Urma zarbli cholg’ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
Egamkulov Oybek Altmishevich	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
Ergasheva Guzal Maxkambayevna	
Bo’lg’usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshlang’ich ta’lim tarbiya fanida o’yin texnologilardan foydalanish metodikasi	37
Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo’nalishlari va usullari ...	41
Kulboyeva Dilnoza Abdug’ofurovna	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o’z-o’zini anglash darajasi.....	44
Mamaraimova Ra’no Usmanovna	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
Narzulloyeva Dilfuza Bahriddin qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
Nurmatova Iroda Toxtasinovna	
Maktabgacha ta’lim yo’nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o’rni	56
Shamiyeva Manzura Fayzullayevna	
Globalashuv jarayonida o’quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
Siddikov Baxtiyor Saidkulovich	
4-sinf o’quvchilariga maqollar ma’nosini tushuntirish usullari	63
Suvonova Shohida Murodullo qizi	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
Temirova Rushana Ravshan qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko’nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehribon Qahramon qizi	
Boshlang’ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
Usmonova Zulfiya Ilxomovna	
Bo’lajak o’qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
Дустова Ирода Шукрулло кизи	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
Курбанова Гузаль Абдурахимовна	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Механика fanining rivojlanish tarixi.....	97
Esanov Nuriddin Qurbonovich	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
Намозова Манзура Муродовна	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
Radjabova Gulnoza Bahromovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
Saffarova Mohidil Axmadovna	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
Qurbonova Asal O'tkirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini CALP yondashuvi asosida o'qish savodxonligini oshirish	119
Ahmadjonova Mushtariy Bahodirjon qizi	
Kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishda bo'lajak mutaxassisning kasbiy kompetentligi	121
Artikova Nodira Shavkat qizi	
Yusuf Xos Hojibning axloqiy qarashlarini shakllanishining tarixiy-ijtimoiy omillari	125
Berdaliyeva S. D.	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish prinsiplari.....	128
Ibragimova Shaxnoza Tulqinovna	
Boshlang'ich sinflarga matematika o'qitish jarayonida ko'rgazmali qurollardan foydalanib dars samaradorligini oshirish	132
Mardonov Eshim Muratovich, Xushvaqto'v Ali Ashurovich, Narzullayeva Muxlisa Rustam qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirish	135
Misirova Nodira Tovbayevna, Ergasheva Madina Qahramon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 6-7-yoshli bolalarni maktabga tayyorgarlik monitoringini tashkil etish....	139
Ortiqova Gulhayo Erkinboy qizi	
-ayotgan bo'lsa shaklining lisoniy xususiyati va uning o'zgarishi.....	142
Safarov Firuz Sulaymonovich	
Sharq mutafakkirlarining pedagogik ta'limotlari va qarashlarida tarbiyaning ma'naviy, axloqiy negizlari	145
Xalilov Farhod Furqat o'g'li, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi	
Anvar Obidjon ijodining tadrijiy takomiliga doir mulohazalar	148
Mamatalimov Zafar Mamaraimovich	

BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING KASBIY MADANIYATINI SHAKKLANTIRISH PRINSIPLARI

Ibragimova Shaxnoza Tulqinovna

Buxoro davlat pedagogika instituti 2-bosqich tayanch doktoranti

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-4207-078X>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirishning asosiy prinsiplari va metodlari tahlil qilinadi. Ta'lim jarayonida kasbiy madaniyatning roli, o'quv jarayonida o'qituvchining kasbiy sifatlari va axloqiy qadriyatlarining muhimligi ta'kidlanadi. Maqolada o'qituvchi sifatida professional rivojlanishni qo'llab-quvvatlash, pedagogik mahorat va ijtimoiy mas'uliyatni oshirishga qaratilgan tavsiyalar taklif etiladi. Shuningdek, kasbiy madaniyatni shakllantirish jarayonida o'zaro aloqalar va hamkorlikning o'rni haqida fikrlar bildiriladi.

Kalit so'zlar: kasbiy madaniyat, o'qituvchilar, ta'lim jarayoni, pedagogik mahorat, axloqiy qadriyatlar, ijtimoiy mas'uliyat, professional rivojlanish, o'zaro aloqa.

Abstract: This article analyzes the key principles and methods for developing professional culture in future teachers. It emphasizes the role of professional culture in the educational process, the importance of teachers' professional qualities and ethical values in the teaching process. The article offers recommendations aimed at supporting teachers' professional development, enhancing pedagogical skills, and promoting social responsibility. Additionally, it discusses the significance of relationships and collaboration in the process of forming professional culture.

Key words: professional culture, teachers, educational process, pedagogical skills, ethical values, social responsibility, professional development, interpersonal communication.

Аннотация: Данная статья анализирует ключевые принципы и методы формирования профессиональной культуры у будущих учителей. Подчеркивается роль профессиональной культуры в образовательном процессе, важность профессиональных качеств учителей и этических ценностей в учебном процессе. Статья предлагает рекомендации, направленные на поддержку профессионального развития учителей, повышение педагогических навыков и укрепление социальной ответственности. Также обсуждается значимость взаимоотношений и сотрудничества в процессе формирования профессиональной культуры.

Ключевые слова: профессиональная культура, учителя, образовательный процесс, педагогические навыки, этические ценности, социальная ответственность, профессиональное развитие, межличностная коммуникация.

KIRISH

Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish prinsiplari zamonaviy ta'lim muhitida nihoyatda muhimdir, chunki ta'lim tizimi jamiyat rivoji va kelajagini belgilovchi asosiy omillardandir. O'qituvchilar yangi avlodni tarbiyalash, ularning bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish hamda boshqalar bilan o'zaro aloqalarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Shu bois o'qituvchilarda kasbiy madaniyatni shakllantirish nafaqat ularning o'zlari, balki ta'lim olayotgan barcha o'quvchilar uchun ham zarurdir.

Kasbiy madaniyat – bu o'qituvchining professionalligi, axloqiy qadriyatlari, ta'lim yo'nalishidagi yuqori standartlarga rioya qilishi va ijtimoiy mas'uliyatni o'zida mujassam etgan fazilatlar to'plamidir. Kasbiy madaniyatni rivojlantirish o'qituvchilarni yangi metod va texnologiyalar bilan tanishtirish hamda ularni tajriba almashishga rag'batlantirish orqali amalga oshiriladi. Bu jarayon o'quvchilarning ijodkorligini oshiradi, shuningdek, o'z-o'zini takomillashtirish, hamkorlik qilish va jamoaviy ishlash ko'nikmalarini ham rivojlantiradi.

Hozirgi kunda o'qituvchilarda kasbiy madaniyatni shakllantirish jarayoni ta'lim tizimidagi islohotlar, iqtisodiy va ijtimoiy sharoitlarning o'zgarishi fonida dolzarb ahamiyat kasb etadi. Ta'lim sohasidagi yangiliklar va globallashuv o'qituvchilardan zamonaviy, innovatsion fikrlashni va kasbiy mahoratni oshirishni talab qilmoqda. Sifatli ta'lim – bu kelajak avlod salohiyatini oshirish va jahon taraqqiyotiga hissa qo'shishning muhim omilidir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bugungi kunda ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan o'zgarishlar o'qituvchining kasbiy madaniyatini shakllantirishni ta'minlaydigan muhim omil sifatida ajralib turadi. O'qituvchilarning axloqiy va professional qadriyatlariga asoslangan kasbiy madaniyat o'quv jarayonining sifatini oshiradi va talabalarning sifatli ta'lim olishiga xizmat qiladi. Bunday madaniyatni shakllantirish orqali o'qituvchilar o'zlarining ijtimoiy rolini chuqurroq anglab yetadi va talabalarga yetakchilik qilish salohiyatini oshiradi.

Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyati ularning pedagogik faoliyatida hamda shaxsiy rivojlanishida muhim o'rin tutadi. O'quv jarayonida o'qituvchining kasbiy madaniyati talabalarga ta'sir ko'rsatadi va ularga o'qituvchilikni qanday qilib muvaffaqiyatli amalga oshirishni o'rgatadi. O'zbekistonda ta'lim tizimini rivojlantirishga qaratilgan ko'plab hujjatlar – xususan, “Oliy ta'lim muassasalari to'g'risida”gi qonun va “Ta'lim to'g'risida”gi qonun – o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirishda asosiy yo'nalishlarni belgilaydi.

O'zbekiston va xorijda bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash va ularning kasbiy madaniyatini rivojlantirish masalasiga oid ko'plab ilmiy tadqiqotlar mavjud. Masalan, o'zbekistonlik olim R. Makhmudov o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini tarbiyalash va uning ta'lim jarayoniga ta'sirini o'rganishga bag'ishlangan tadqiqotlar olib borgan [8]. U kasbiy madaniyatni shakllantirish metodikasini ishlab chiqqan.

M. Raximov esa pedagogik faoliyatda kasbiy madaniyatning asosiy komponentlarini tahlil qilgan va o'qituvchilarning ma'naviy hamda etik yondashuvlarini rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar bergan [10].

A. Turg'unboeva esa o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirishda ijodiy yondashuvlar va innovatsion metodlarni joriy etish muhimligini asoslab bergan [11].

Xorij olimlaridan AQSHlik tadqiqotchi Lee Shulman o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligi haqida “pedagogik bilim” tushunchasini ilgari surgan [12]. Uning tadqiqotlari o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirishda qanday bilim va ko'nikmalar zarurligini tushunishga yordam beradi.

Braziliyalik pedagog Paulo Freire esa ta'lim jarayonida o'quvchilarning ijtimoiy adolat va ma'naviyatga qaratilgan yondashuvlarini ilgari surgan. U o'qituvchi va talaba o'rtasidagi munosabatlarni mustahkamlashga qaratilgan nazariyalarni ishlab chiqqan [1]. Shuningdek, John Hattie ham o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini oshirish bo'yicha samarali strategiyalar va metodlar haqida ko'plab tadqiqotlar olib borgan [2].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Yosh o'qituvchilarni tayyorlash jarayoni, ayniqsa kasbiy madaniyatni shakllantirish borasida muhim ahamiyatga ega. Ta'lim muassasalarida o'qituvchilarni tayyorlashda kasbiy madaniyatning o'ziga xos xususiyatlari hamda amaliyotga integratsiyalashgan yondashuvlarni joriy etish zarurati tug'ilmoqda. O'qituvchining kasbiy madaniyati, eng avvalo, uning muloqot, axloqiy qadriyatlar va professional ko'nikmalardan iboratdir.

Bizning tahlilimiz bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirishda bir qator muammolar va qiyinchiliklar mavjudligini ko'rsatdi. O'zbekiston olimlari va xorijiy tadqiqotlar o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarlik bosqichida ta'lim va tadqiqot, amaliyot va nazariyani birlashtirish muhimligini ta'kidlamogda. Boshqa tomondan, o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini rivojlantirish uchun samarali metodologiyalarning mavjudligi hamda mutaxassislarning birgalikda ishlashga tayyorligi kutilmoqda.

O'zbekistondagi ta'lim tizimidagi islohotlar doirasida bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashda innovatsion yondashuvlar va metodlarga ehtiyoj borligi aniqlandi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar, masalan, flipped classroom, problem-based learning va active learning metodlari kasbiy madaniyatni shakllantirish jarayonida o'qituvchilarga yordam beradi. Ushbu yondashuvlar o'qituvchilarga nafaqat bilim berish, balki ularning ijodiy fikrlash qobiliyatlarini oshirishga ham xizmat qiladi.

Ushbu masalada uyushtiriladigan seminarlar, treninglar va tajribalar birgalikda o'tkazilishi o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirishga yordam beradi. Yana bir muhim jihat – o'qituvchilarni tayyorlash dasturlarida kasbiy madaniyatni o'z ichiga olishi hamda bu borada mavjud tajribalarni o'rganish maqsadga muvofiqdir. O'qituvchilarning kasbiy madaniyatini kuchaytirish uchun ilmiy va amaliy tadqiqotlar olib borish, ularni ishlab chiqish jarayonida ishtirok etish hamda diplom va ilmiy ishlar yaratishda ushbu mavzularni o'z ichiga olish tavsiya etiladi. Yuqorida keltirilganlar asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish prinsiplari nafaqat ta'lim jarayonini yaxshilashda, balki o'qituvchining professional rivojlanishi va o'z-o'zini anglashida ham muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun ushbu jarayonni yanada takomillashtirish va izchil rivojlantirish uchun ko'p tomonlama yondashuvlarni qo'llash zarur.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqotlar natijasida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyati ta'lim jarayonida talabalarga samimiy va bilimli yondashuvni ta'minlashda muhim rol o'ynashi aniqlangan. O'qituvchilarning axloqiy va professionallik darajasi o'quvchilarning motivatsiyasini oshiradi va ularning o'rganish jarayonida muvaffaqiyatga erishishiga yordam beradi.

O'qituvchilarni tayyorlash jarayonida quyidagi prinsiplarning amalga oshirilishi muhimdir:

- **Etik tamoyillar** – o'qituvchilar o'z kasbining axloqiy kodeksini tushunishlari va amalda qo'llashlari zarur.
- **Innovatsion yondashuvlar** – ta'limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar va yondashuvlarni qo'llash o'qituvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatlarini oshiradi.
- **Guruhda ishlash** – o'qituvchilar o'rtasida muloqot va hamkorlikni mustahkamlash kasbiy madaniyatni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega.

Tadqiqot davomida amaliyot va nazariyani birlashtirish yo'nalishida ko'plab tajribalar o'rganildi. O'qituvchilarning kasbiy madaniyatini rivojlantirishda to'g'ri nazariy tayyorgarlikning amaliy tajribalar bilan birlashtirishi ularning kasbiy kompetensiyalarini yanada oshirishi ko'rsatildi.

Xorijda olib borilgan tadqiqotlar va tajribalar natijalari ko'rsatadiki, o'zaro muloqot va o'qituvchilar o'rtasidagi hamkorlik kasbiy madaniyatni shakllantirish jarayonida muvaffaqiyatli yondashuvlar sifatida ajralib turadi. O'zbekiston kontekstida bunday yondashuvlarni qo'llash o'qituvchilar va talabalar o'rtasidagi munosabatlarni kuchaytirishga yordam beradi.

O'qituvchilarni tayyorlash jarayonida kasbiy madaniyatni shakllantirishga qaratilgan maxsus dasturlar yaratish, seminarlar va treninglar tashkil etish muhim tadbirlar sifatida kiritilishi kerak. Bu o'qituvchilarning individual rivojlanishini ta'minlab, ularning professionallik darajasini oshirishga xizmat qiladi.

Natijalarimiz shuni ko'rsatadiki, o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish nafaqat ta'lim jarayonini yaxshilashga, balki o'qituvchilarning natijalarini oshirishga ham xizmat qiladi. Bunda o'qituvchilarning professional rivojlanishi va kasbiy madaniyatlari ustida izchil va barcha tomonlama ish olib borish zarur. Yuqoridagi prinsiplar va takliflar asosida ta'lim muassasalari o'z o'qituvchilarini tayyorlashda zamonaviy yondashuvlarni integratsiyalashlari lozim.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish ta'lim tizimining sifatini oshirishda muhim o'rin tutadi. O'qituvchilar kasbiy madaniyatini shakllantirish jarayoni axloqiy qadriyatlar, professional ko'nikmalar va pedagogik faoliyatdagi innovatsion yondashuvlarni o'z ichiga oladi. O'zaro muloqot, tajriba almashish va hamkorlik kasbiy madaniyat va professionallikni rivojlantirishda muhim omil sifatida ajralib turadi.

Xorij tajribalarini o'rganish o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini kuchaytirishga yordam berishi mumkin. Shuningdek, kasbiy madaniyat nafaqat ta'lim jarayonini isloh qilishga, balki o'qituvchilarning o'z-o'zini anglashiga, ularning intilishini oshirishga va ta'limdagi ijtimoiy adolatni ta'minlashga ham xizmat qiladi. O'qituvchilarning kasbiy madaniyatini rivojlantirish orqali biz sifatli ta'limni ta'minlash va yosh avlodni ma'noli insonlar sifatida tarbiyalashga erishamiz. Takliflar: bo'lajak o'qituvchilar uchun kasbiy madaniyatni rivojlantiradigan tayyorlov dasturlarini yaratish, ularning bilim va ko'nikmalarini oshirishga yordam beradi. Ushbu dasturlar amaliyot va nazariyani uyg'unlashtirishga qaratilishi lozim.

O'qituvchilar va pedagogika yo'nalishidagi talabalar uchun kasbiy madaniyat masalalari bo'yicha muntazam ravishda o'quv seminarlar, treninglar va master-klasslar tashkil etish tavsiya etiladi. Bu ularga yangiliklardan xabardor bo'lish va o'z ko'nikmalarini oshirish imkoniyatini beradi. Yordamchi o'qituvchilar va tajribali mutaxassislardan foydalanish orqali bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashda mentorlik tizimini joriy etish nazarda tutilishi lozim. Bu yondashuv yangi avlod o'qituvchilariga tajribali mutaxassislarni namuna sifatida ko'rishga imkon yaratadi. O'qituvchi va talaba o'rtasida insoniy munosabatlarni kuchaytirish kasbiy madaniyatni shakllantirishda ahamiyatlidir. Amaliyot davomida o'qituvchilarga hurmat va e'tibor ko'rsatish muhim hisoblanadi. Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini rivojlantirishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlarni rag'batlantirish va moliyaviy qo'llab-quvvatlashga e'tibor qaratish zarur. Bu kelajakdagi ilmiy tendensiyalar va amaliy tasavvurlarni boyitadi. Xorijda o'qituvchilarni tayyorlash yo'nalishidagi ilg'or tajribalarni o'rganish va samarali usullarni joriy etish O'zbekistondagi ta'lim tizimining rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. Ushbu takliflar amalga oshirilsa, bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini rivojlantirishga xizmat qiladi va ta'lim tizimining sifatini yaxshilaydi. Bu, o'z navbatida, o'qituvchilarning har tomonlama rivojlanishi va ta'lim jarayonida ijobiy natijalarga erishishni ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Freire, P. (2000). *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Continuum. ISBN: 978-0826412768.
2. Hattie, J. (2009). *Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement*. Routledge. ISBN: 978-0415471882.
3. Isakov, A. (2022). O'qituvchilarni kasbiy madaniyatga o'rgatish metodologiyasi. O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi. Toshkent, 76-bet.
4. Ibragimova, Sh.T. (2024). Institutsional yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy madaniyatni shakllantirishning dolzarbligi. *Inter Education & Global Study*. ISSN 2992-9024 (online), №5, 412–420-betlar.

5. Ibragimova, Sh.T. (2024). Institutsional yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish imkoniyatlari. Osiyo Xalqaro Universiteti Axborotnomasi (ilmiy-nazariy va metodik jurnal). ISSN 3030-3796 (online), №4, 23–29-betlar.
6. Ibragimova, Sh.T. (2024). Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy madaniyatni shakllantirishga qaratilgan ta'lim jarayonining institutsional modeli. Pedagogik Akmeologiya (xalqaro ilmiy-metodik jurnal). ISSN 2181-3787, 7(15), 87–91-betlar.
7. Ibragimova, Sh.T. (2024). Zamonaviy ta'lim sharoitida institutsional yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish jarayoni. Pedagogik Mahorat (ilmiy-nazariy va metodik jurnal). №12, ISSN 2181-6883, 63–69-betlar.
8. Makhmutov, R. (2020). O'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish muammolari. Toshkent: O'zbekiston, 135-bet.
9. Piaget, J. (1952). The Origins of Intelligence in Children. International Universities Press, Inc. ISBN: 978-0070578042.
10. Rakhimov, M. (2019). Pedagogik faoliyatda axloqiy qadriyatlar va kasbiy madaniyat. Samarqand: O'zbekiston, 112-bet.
11. Turg'unbaeva, A. (2021). Zamonaviy ta'lim tizimida o'qituvchilarni tayyorlash. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. Toshkent, 150-bet.
12. Shulman, L. (1986). Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching. Educational Researcher, 15(2), 4–14. DOI: 10.3102/0013189X015002004.
13. Vygotsky, L.S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Harvard University Press. ISBN: 978-0674003804.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.